

GTX - Crises

**AIR: práticas colaborativas e em rede em ambientes interdisciplinares imersivos
interativos**

Mes. Camila dos Santos (PPGART-UFSM)
Mes. Matheus Moreno dos Santos Camargo (PPGART-UFSM)
Dra. Andreia Machado Oliveira (PPGART-UFSM)
Mes. Fabiane Urquhart Duarte (PPGART-UFSM)
Mes. Kalinka Lorenci Mallmann (PPGART-UFSM)

RESUMO

AIR é um projeto de pesquisa que se inscreve nos campos da arte, ciência e tecnologia, resultando na criação de diferentes proposições e ambientes poéticos desenvolvidos em realidade virtual online. A cada ano, o projeto investiga uma ou mais maneiras de compartilhar e formalizar criações artísticas em arte e tecnologia. No ano de 2022, AIR desdobrou suas poéticas na plataforma virtual e interativa Sansar, reunindo uma rede de ações artísticas individuais e coletivas em videoarte, audioperformance, paisagem sonora e instalação imersiva em VR. O elo comum entre essas realizações é a cartografia artística e sua multiplicidade, feita de maneira colaborativa entre diferentes pessoas criadoras, grupos e laboratórios de pesquisa do Brasil e do Sul global, colocando em diálogo práticas artísticas distintas, que se destacam pelo caráter transdisciplinar e dialógico com suas respectivas culturas originárias.

Palavras-chave: Arte; Tecnologia; Colaboração; Realidade Virtual.

ABSTRACT

AIR is a research project that falls within the fields of art, science and technology, resulting in the creation of different propositions and poetic environments developed in online virtual reality. Each year, the project investigates one or more ways to share and formalize artistic creations in art and technology. In the year 2022, AIR unfolded its poetics on the virtual and interactive platform Sansar, bringing together a network of individual and collective artistic actions in videoart, audioperformance, soundscape and immersive installation in VR. The common link between these achievements is the artistic cartography and its multiplicity, carried out collaboratively by different creative people, groups and research laboratories in Brazil and the global South, placing different artistic practices in dialogue, which stand out for their transdisciplinary and dialogic nature, with their respective native cultures.

Key-words: Art; Technology; Collaboration; Virtual Reality.

AIR – POÉTICAS EM REDE

O projeto **AIR**, desenvolvido pelo **LabInter**¹, realiza pesquisas nos campos da arte, ciência e tecnologia, resultando na criação de diferentes proposições poéticas e ambientes imersivos e interativos em realidade virtual e online. A cada ano, o projeto investiga modos de compartilhar e formalizar criações artísticas em redes de arte e tecnologia.

Neste contexto, desde 2012 investigamos, no projeto de pesquisa **AI3: Ambientes Interdisciplinares Imersivos Interativos** (2012 a 2017), processos de imersão e interatividade, produzindo ambientes sensíveis e receptivos. Com práticas em processos que visam o desenvolvimento de redes colaborativas de Arte e Tecnologia, uma produção que parte da geração e entrecruzamento de imagens, ambientes, com autoria compartilhada com parcerias, que constroem-se compondo-se numa rede de arte e tecnologia que conecta e aproxima artistas de distintos locais, em globais.

Desenvolvendo projetos resultantes de fortalecimento de iniciativas de colaboração artística transdisciplinar entre o **LabInter** e investigadores e professores coordenadores por outros grupos de pesquisa desta e de outras instituições acadêmicas, como: **LAD/UFSM**; **NANO/UFRJ**; **GPC Games/PUC-SP**; **Instituto de Arte e Humanidades/UFBA**; **CEIART/UNTREF**; **Laboratório de Arte e Ciência da Durban University of Technology (DUT/África do Sul)**. O elo comum entre essas realizações é a cartografia artística e sua multiplicidade criativa, feita de maneira colaborativa entre diferentes grupos e laboratórios de pesquisa do Brasil e do Sul global, colocando em diálogo práticas artísticas distintas, que se destacam pelo caráter transdisciplinar e dialógico com suas respectivas culturas originárias.

Com investigações em comum, associam-se a este projeto, diversas proposições coletivas já foram desenvolvidas e apresentadas em múltiplos meios e formatos, como instalações imersivas e interativas. Práticas criativas e tecnológicas que são atravessadas por poéticas

¹ **LabInter** - Laboratório Interdisciplinar Interativo da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, coordenado pela Profa. Dra. Andreia Machado Oliveira, líder do GPC.InterArtec/CNPq.

desenvolvidas em pesquisas individuais de pós-graduação, como: **GameOver**², **Transhabitat**³, **Dissolução da Paisagem**⁴, **Inconsistências do gesto**⁵ e **ZACAT**⁶.

Uma proposta resultante de poéticas em rede é a performance telemática em rede chamada **Intermitências Zero-dimensionais**⁷, produzida na participação do **LabInter** na criação da **Rede LATI - Rede de Laboratórios de Arte, Tecnologia e Inovação** (com financiamento do Ministério da Cultura e RNP) que visava a uma produção coletiva interativa de laboratórios em rede. Tal produção envolveu cinco laboratórios de arte e tecnologia, localizados em universidades brasileiras: UFSM, UFPA, UFC, UFBA e UFG.

Outros trabalhos derivam de projetos desenvolvidos em parcerias internacionais, entre países do Sul da América Latina, como as que se dão nos **Conciertos de Música Visual** para *fulldome* do evento **UVM - Understanding Visual Music**, organizado por Ricardo dal Farra, junto ao **CEIART/UNTREF**. Conectando as produções de Brasil e Argentina, e expandindo estas para além das fronteiras territoriais geográficas. Assim como, as colaborações desenvolvidas com o **Laboratório de Arte e Ciência da Durban University of Technology (DUT/África do Sul)**, conectando estes dois países em desenvolvimento do Hemisfério Sul, que enfrentam desafios culturais e socioeconômicos semelhantes, tratar as relações entre suas diversas paisagens e territórios.

AIR decorre de uma trajetória de investigações teóricas e práticas sobre interatividade e

²**Game Over** (2015). Ambiente imersivo interativo, resultante da dissertação de mestrado *Game over: o corpo (em) delito na arte contemporânea*, de Marcos Cichello, sob orientação de Andreia Machado Oliveira. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/523>.

³**Transhabitat**(2016). Ambiente imersivo interativo, resultante da dissertação de mestrado *Transhabitat: topologias transorgânicas em arte e tecnologia*, de Matheus Moreno dos Santos Camargo, sob orientação de Andreia Machado Oliveira. Dissertação disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/5247>.

⁴**A dissolução da Paisagem** (2017). Ambiente imersivo interativo, resultante da dissertação de mestrado *A dissolução da paisagem: imagem, espaço e tempo na vídeo-instalação*, de Muriel Paraboni sob orientação de Andreia Machado Oliveira. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/13663>.

⁵**Inconsistências do gesto** (2019). Instalação interativa, resultante da dissertação de mestrado *Proposições [Ir]regulares de imagemcorpo em instalações interativas* (2021), de Vanessa Fredrick, sob orientação de Andreia Machado Oliveira.

⁶**ZACAT** (2022), Ambiente imersivo interativo, resultante da dissertação de mestrado *Zonas de ações comunicacionais em arte e tecnologia – ZACAT*, de Camila dos Santos sob orientação de Andreia Machado Oliveira. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/26543>.

⁷**Intermitências Zero-Dimensionais**- Performance telemática da Rede LATI (2015). Apresentada na exposição *Laboratórios de arte e tecnologia PPGART/UFSM - LabInter, LabArt, LAD e LabFoto*. ANPAP, 2015. Teatro Caixa Preta CAL/UFSM.

imersividade a partir da produção de ambientes sensíveis e responsivos. Na sequência, o projeto **AIR: Ambientes Interdisciplinares Imersivos Interativos em Rede** (2017 a 2021), se desdobra e consolida em territórios em Realidade Virtual. Em propostas que se baseiam em teóricos da arte e das mídias, como: Edmond Couchot, Oliver Grau, Claudia Giannetti, Gilbert Simondon, entre outros.

AIR.21

Como produto do projeto **AIR: Arte e Ambientes Imersivos, Interativos e Inteligentes em Rede** (2021 a 2026) é desenvolvido o metaverso **AIR.21**, configurado como um ambiente on-line acessível remotamente por meio da plataforma Sansar de Realidade Virtual. Neste território, seu mapa é o grafo topológico da logomarca do **LabInter**, que localiza em seus nós uma série de mostras e ações artísticas distintas de caráter transdisciplinar e colaborativo.

Conectando em rede as pesquisas do **LabInter** com outros laboratórios de arte e tecnologia brasileiros e internacionais. Propostas individuais e coletivas em vídeo arte, áudio performance, paisagem sonora, música visual, esculturas, objetos digitais e instalação imersiva em Realidade Virtual (RV), como: *ContraMonumentos*, entre outros.

Integrando as exposições coletivas internacionais: **Arte e Cosmologias** (curadoria de Kalinka Mallmann e Andreia Oliveira, com expografia de Vicent Solar) e **Analogos+Digitais** (curadoria de Fabiane Duarte e Andreia Oliveira, com expografia de Matheus Moreno), e as exposições internacionais **EFEMERA Imagem**, **EFEMERA Retro** (curadorias de Matheus Moreno e Andreia Oliveira) e **Campus Open Mapping RV** (curadoria de Matheus Moreno e Calixto Bento). Em 2022, com o retorno efetivo das atividades presenciais na UFSM, realizamos a exibição do território de **AIR.21** como instalação interativa e roda de conversa com os organizadores e curadores do **LabInter**.

APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO TERRITÓRIO ONLINE EM REALIDADE VIRTUAL

AIR ARTE E AMBIENTES IMERSIVOS E INTERATIVOS EM REDE

Mostra dos 10 anos do Labinter

ANÁLOGOS + DIGITAIS

Curadoria: Fabiana Duarte, Andréia Machado Oliveira, e Diogo Amiri.

Exposição: Mathews Moreno Camargo e Bárbara Almeida.

A exposição inclui propostas artísticas que resgatam antigas tecnologias que se encontram à margem do digital. Fotografias em negativo, postais super 8, 8 mm, 16 mm e imagens/arquivos analógicos, passados a reprodução de imagem a revelação do material até a projeção em aparelhos já obsoletos no mercado, sendo recuperados e ressignificados a partir de novas situações.

CAMPUS OPEN MAPPING VR

Curadoria: Mathews Moreno Camargo e Calisto Bento

Exposição: Bárbara Almeida e Mathews Moreno

A exibição de videomapping parte da construção de uma edificação virtual (simulando a fachada da Biblioteca do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM), para receber obras audiovisuais em vídeoarte.

ARTE E COSMOLOGIAS

Curadoria: Kalinka Mallmann, Andréia Machado Oliveira e Hermes Renato Hildebrand

Exposição: Vivian Sotol (Eliete Baldino)

As reais práticas artísticas que acontecem em colaboração com povos originários, a exposição pretende construir um diálogo comum entre práticas que são distintas mas que se destacam pelo caráter colaborativo e pelo propósito de aproximação da cultura dos povos originários e suas cosmologias por meio da arte e tecnologia.

APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO TERRITÓRIO ONLINE EM REALIDADE VIRTUAL

AIR ARTE E AMBIENTES IMERSIVOS E INTERATIVOS EM REDE

Mostra dos 10 anos do Labinter

Sala Cláudio Carriconde. Prédio 40 - CAL/UFSM. De 14/07/2022 as 10 h. até 15/07/2022 as 17:30 h.

Curadoria: Andréia Machado Oliveira e Mathews Moreno Camargo.

Exposição: Mathews Moreno Camargo e Bárbara Almeida.

O ambiente AIR reúne propostas artísticas que são apresentadas em locais e mundos próprios, integrados a partir de um grafo (topografia do Labinter) que funciona como uma espécie de mapa, conectando ambientes, propostas artísticas e avatares em rede, compondo um território que conta com diversas possibilidades de exibição e interação imersiva. Ao apresentarmos propostas em vídeo, videoperformance, videomapping, vídeoarte, música visual, paisagem sonora, escultura digital e instalação imersiva em VR, pretendemos construir um diálogo comum entre práticas artísticas distintas, ritos que se destacam pelo caráter transdisciplinar e colaborativo, explorando diversos meios tecnológicos de transmissão em rede e realidade virtual.

EFEMERA RETRO

Exibição AudioVisual Internacional FullDome

Curadoria: Mathews Moreno Camargo e Andréia Machado Oliveira

Exposição: Bárbara Almeida e Mathews Moreno Camargo

As reais EFEMERA FULLDOME, exibição virtual internacional de vídeoarte para ambiente de arquitetura FullDome, busca-se proporcionar espaços para imagens expandidas e efêmeras, percebidas em experiências imersivas, a partir de interação e simulação.

EFEMERA IMAGEM FULLDOME

Exibição AudioVisual Internacional FullDome

Curadoria: Mathews Moreno Camargo e Andréia Machado Oliveira

Exposição: Bárbara Almeida e Mathews Moreno Camargo

As reais EFEMERA FULLDOME, exibição virtual internacional de vídeoarte para ambiente de arquitetura FullDome, busca-se proporcionar espaços para imagens expandidas e efêmeras, percebidas em experiências imersivas, a partir de interação e simulação.

Figura 1: Material gráfico de divulgação com as exposições e obras de AIR.21 presencial.

Figura 2: AIR Conversa e AIR.21, instalação interativa presencial na Sala Cláudio Carriconde do Centro de Artes e Letras da UFSM.

AIR.22

No ano de 2022 o projeto AIR se reconfigurou novamente na plataforma virtual, *online* e interativa Sansar, reunindo em rede poéticas ações artísticas individuais e coletivas, visando relacionar as atualizações das produções poéticas dos pesquisadores, doutorandos (orientandos

da Profa. Dra. Andreia Machado Oliveira) vinculados ao **LabInter**, no território **AIR.22**⁸.

Figura 3: Material de divulgação de AIR.22.

Neste território, distribuídas em portais de acesso, estão as produções que compõem as poéticas congregadas nas iniciativas expositivas: *ContraMonumentos* (de autoria coletiva), *Balu@rte* (de Camila dos Santos), *DNA Afetivo* (de Kalinka Mallmann), *EFEMERA Imagem* (de Matheus Moreno) e *Análogos+Digitais* (de Fabiane Duarte).

*ContraMonumentos*⁹ é um território desenvolvido na plataforma Sansar, inicialmente

⁸ Link de acesso na plataforma Sansar: <https://atlas.sansar.com/experiences/labinter21-4436/air-21>

⁹ *ContraMonumentos*. 2021. Conta com a autoria compartilhada de: Andreia Oliveira, Camila dos Santos, Camila Leite, Cristiano Figueiró, Davi Carvalho, Fabiane Urquhart, Guto Nóbrega, Hermes Renato Hildebrand, Isadora Alves, João Vitor Coelho, Maria Luiza Fragoso, Matheus Moreno, Nireesh Singh, Renata Prado, Rene Alicia Smith, Ricardo Bayer, Sara Matos, TasneemSeedat, Túlio Chiodi e Wagner de Souza Antonio. Acesso ao ambiente virtual na plataforma Sansar: <https://atlas.sansar.com/experiences/labinter21-4436/contramonumentos-21-digifest-copy>.

para o evento **DIGIFEST**, que no contexto de **AIR.22** tem sua poética em rede repensada visando explorar possibilidades imersivas e interativas. Esta proposta é realizada pelo **LabInter** da UFSM/Brasil, com a colaboração de pesquisadores do **Laboratório de Arte e Ciência** da **DUT - Durban University of Technology**/África do Sul, do **LAD** da UFSM/Brasil, do **NANO** da UFRJ/Brasil, do **IHAC** da UFBA/Brasil e do **CS Games** da PUC/SP/Brasil.

Figura 4: *ContraMonumentos*, apresentado inicialmente no evento **DIGIFEST**, em 2021. E *ContraMonumentos* vinculado ao território **AIR.22**.

As trocas interlaboratoriais ocorrem via redes online, como troca de e-mails, compartilhamento de arquivos em drives de nuvem, mensagens via aplicativo WhatsApp, videoconferência. Nesta plataforma, compondo mundos em realidade virtual, visando explorar possibilidades imersivas e interativas. Portanto, *ContraMonumentos* investiga processos estéticos interativos e colaborativos, via a produção de ambientes imersivos e interativos em rede, potencializando as relações entre humano e máquina e uma simbiose mais profunda entre o natural e o artificial (GIANNETTI, 2002).

*Balu@arte*¹⁰ (de Camila dos Santos) é uma paisagem sonora e visual desenvolvida em 2021 dentro do ambiente *online* de realidade virtual da plataforma interativa Sansar, e em 2022 vem a integrar o projeto **AIR.22**. O conceito de *Balu@arte* e seu design gráfico e sonoro foram desenvolvidos pela pesquisadora e artista Camila Vermelho, utilizando-se da hibridização de sons e imagens analógicos e digitais para a sua composição 3D. Esta paisagem problematiza o

Performace Evento Digifest <https://digifest.dut.ac.za/portfolio-item/countermonuments/> Transmitida ao vivo, registro publicado no canal do LabInter no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=OzcIzUPw2Is>

¹⁰ Link de acesso na plataforma Sansar: <https://atlas.sansar.com/experiences/vermelho-5143/baluarate>

entrecruzamento de um ambiente silvestre com o meio digital e o ecossistema que dela se desdobra. O que resulta de *Balu@rte* (Figura 5) não é somente uma peça de realidade virtual, mas também uma obra fíigital, na qual o físico e o digital se interpenetram e formam uma outra realidade, que inclui os dois meios.

Figura 5: *Balu@rte*, de Camila dos Santos. Printscreenda plataforma Sansar, 2021.

Balu@rte parte de um conceito mediado pela hibridação de signos do meio eletrônico e digital e da natureza silvestre, que remetem ao entrecruzamento do metaverso e do digital com o meio ambiente o menos interferido pelo ser humano. Em outras palavras, é um adensamento das poéticas de Camila Vermelho, atualmente, integra suas pesquisas de doutorado pelo PPGART-UFSM, além de ter sido contemplada, em primeiro lugar na categoria Arte Digital, com o Prêmio Funarte Olimpíadas das Artes Visuais 2022.

DNA Afetivo (de Kalinka Mallmann) é apresentado por meio de diversos registros audiovisuais oriundos de ações colaborativas realizadas com comunidades Kaingangs do Rio Grande do Sul, desde 2016. O projeto contempla laboratórios de criação nas aldeias, os quais abordam a valorização da cultura Kaingáng por meio de ações em arte e tecnologia. Tais ações visam ativar as marcas exôgamicaskamê e kanhru, que dividem a sociedade kaingáng em duas grandes famílias, opostas e complementares.

Um dos desdobramentos das propostas trabalhadas com as comunidades Kaingáng resultou na criação coletiva do jogo digital KamêKanhru, para ser aplicado em dispositivos móveis e computadores. No jogo digital KamêKanhru, pensamos como as ações passadas e presentes se amplificam em ações futuras através de um senso de responsabilidade com o outro e da valorização da cultura indígena Kaingáng (MALLMANN, OLIVEIRA, SALES, 2021).

Dialogando com as reflexões de YukHui (2020), as quais diz respeito aos conceitos de tecnodiversidade e cosmotecnica, o projeto **DNA Afetivo** Kamê e Kanhru, exposto em forma documental no **AIR**, permite pensarmos o uso das tecnologias emergentes aliadas à ativação cultural e as especificidades das cosmologias kaingáng. Desse modo, as técnicas/tecnologias podem ser apreendidas de uma forma ampla, como meio de sociabilização e modos de operar no mundo.

De tal modo, desenvolvemos propostas poéticas de arte e tecnologia que envolvem processos generativos que exercitam a criação e experimentação audiovisual, e se desdobram em diversos formatos expositivos, como: projeções imersivas em cúpulas de planetários e telas panorâmicas, vídeo *mapping* em fachadas de arquiteturas e espaços públicos, exposições audiovisuais em Realidade Virtual (RV) em 360°, *live performances online* e instalações imersivas/interativas em RV e Realidade Aumentada. Essas proposições audiovisuais buscam explorar as possibilidades de produção e criação de imagens visuais e sonoras que hibridizam camadas de informações de naturezas diversas, gerando transarquitecturas e ambientes imersivos com hipersuperfícies de topologias generativas (CAMARGO; OLIVEIRA, 2022).

EFEMERA Imagem (de Matheus Moreno), se insere neste contexto, como o evento proveniente do trânsito constante de Matheus Moreno entre as funções de organizador, curador, mediador, artista, realizador da expografia e especialmente neste caso, como desenvolvedor do território expositivo deste evento. Concebido para fruição de obras e experiências audiovisuais. Surge do entrecruzamento de pesquisas individuais com pesquisas coletivas, em parceria com outros pesquisadores e grupos. Configurado como um evento que se realiza na exibição de audiovisuais expandidos, desta vez, é concebido a partir de uma réplica virtual do Museu da República.

Figura 6: Registro do ponto de início da navegação do avatar no território AIR.22, com *A.Monument* sendo exibido em *EFEMERA Imagem*, na parte externa da cúpula do odelo digital do Museu da República, e nas telas do palco.

Nesta edição de *EFEMERA Imagem*, a expografia de Matheus Moreno se apropria deste equipamento arquitetônico do mestre Oscar Niemeyer, transgredindo sua materialidade neste novo ambiente, reconfigurando seus usos. Atravessando este modelo digital com a exibição de *A.Monument* (de Calixto Bento, Cristiano Figueiró e Matheus Moreno), um videoarte resultante das interações realizadas no contexto do projeto *ContraMonumentos*, utilizando o software TouchDesigner para alterar e produzir imagens em processos generativos em tempo real, utilizando dados fornecidos por uma rede neural de Inteligência Artificial, que analisa e classifica as emoções através de espectrogramas gerados pelo som das falas e diálogos em diversos idiomas.

Analogos+Digitais (de Fabiane Duarte) tem como proposta resgatar antigas tecnologias através do audiovisual. Assim, a partir de propostas artísticas que utilizam como fonte películas super 8, 16 mm, slides-diapositivos e que ressignificam o processo analógico utilizando de materiais reprodutores, considerados obsoletos. Tendo como base a apropriação de imagens, a grande maioria das obras procura, através do resgate, novas formas de olhar a imagem, recriando ou criando novas narrativas a partir do arquivo. A grande maioria dos arquivos, principalmente aqueles de caráter particular, encontram-se em más condições de armazenamento, perdidos, corrompidos e degradados pelo tempo.

No processo de repensar imagens, cria-se um arsenal que se expande trabalhando com a memória e sua reinvenção. No caso de *Analogos+Digitais*, o processo analógico já criado se

transforma na própria matéria e faz possível um novo olhar sobre essa tecnologia que utiliza do digital como meio para expressar e projetar poéticas. Assim, o processo de repensar a imagem convoca um reinventar, um resignificar, ao pensar se o análogo-digital propõe-se não somente o resgate desse material, mas repensar a própria degradação da imagem e utilizá-la como dispositivo para a poética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, ao dar sequência ao projeto, com **AIR.22**, em 2023 estamos explorando o desenvolvimento de territórios em múltiplas plataformas gratuitas *on-line*, compondo mapas, conectando experiências e cenas em rede. Experimentando as plataformas NewArt.City que permite navegar direto no navegador web, e o Spatial utilizando em óculos de RV, ampliando o acesso e as conexões nestes ambientes híbridos, imersivos e interativos do metaverso.

Portanto, dá-se sequência ao projeto, com **AIR.22** que explora o desenvolvimento de territórios em múltiplas plataformas gratuitas *on-line*, além do Sansar, como a Spatial com óculos de RV, e NewArt.City direto no navegador web. Compondo mapas extras, conectando experiências estrangeiras em territórios em rede, com acesso a estes meta-ambientes imersivos em realidade virtual.

A imagem contemporânea ganha um novo impulso com a aplicação da inteligência artificial que, de modo veloz, gera uma multiplicidade de imagens, alterando as características pela inserção de palavras que passam a definir a inconstância do nosso mundo e a vida cotidiana

Portanto, estas experiências de mediações e atravessamentos entre imagens, ambientes e redes, visam criar novidades de cenas habituais, produzindo narrativas não lineares, examinando os estados e gêneros entrelaçados pela imaginação de associações de ideias antes divergentes. Com processos interativos para a explosão das estruturas existentes e exploração de novos mundos, trazemos à tona o caos organizado das construções mentais subconscientes.

REFERÊNCIAS

COUCHOT, Edmond. *A tecnologia na arte, da fotografia a realidade virtual*. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

GRAU, Oliver. *Arte virtual: Da ilusão à imersão*. São Paulo: UNESP, 2007.

GIANNETTI, Cláudia. *Estética digital*. São Paulo: Angelot, 2002.

HUI, Yuk. *Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad*. Traducción de Tadeo Lima. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2020

MALLMANN, Kalinka L.; OLIVEIRA, Andreia M.; SALES, Joceli S. *Arte e tecnodiversidade na ativação da cultura indígena kaingáng*. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Vol 16 (2) p. 174-195, 2021 <http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae16-2.atac>

OLIVEIRA, Andréia Machado. *Intersections between Eija-Liisa Ahtila and Gilbert Simondon: imagistic experience in the associated milieu*. *Journal of aesthetics & culture*, 14, p. 1-17, 2007.

SIMONDON, Gilbert. *Du mode d'existence des objects techniques*. Paris: Aubier, 1989.

Como citar este texto:

SANTOS, Camila dos; CAMARGO, Matheus M. S.; OLIVEIRA, Andreia M.; DUARTE, Fabiane U.; MALLMANN, Kalinka L. AIR: práticas colaborativas e em rede em ambientes interdisciplinares imersivos interativos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.